

20 Jahre W-Besoldung

Joeris, Sabine; Gossel, Britta M.:

Hochschultransformation jetzt!

In: Die Neue Hochschule, 2024-1, S. 24–27.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554823>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916101

Hochschultransformation jetzt!

Wie sich Hochschulen verändern müssen, um Studierende auf die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Von Prof. Dr. Sabine Joeris und Prof. Dr. Britta M. Gossel

Foto: privat

PROF. DR. SABINE JOERIS
 Professorin für Controlling und Nachhaltigkeitsmanagement
 BNE Beauftragte
 Studiengangsleitung Master Nachhaltigkeitsmanagement
 Technische Hochschule Augsburg
 An der Hochschule 1
 86161 Augsburg
<http://www.tha.de>

Foto: Andreas Pöcking

PROF. DR. BRITTA M. GOSSEL
 Professorin für Social Business Management
 Studiengangsleitung Master Sustainable Entrepreneurship & Social Innovation
 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde
www.hnee.de

Die aktuellen Umwelt- und sozialen Bedingungen erfordern dringend verstärkte Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgrund von Umweltverschlechterung und sozialen Ungleichheiten. Ungerechte Strukturen und falsche Anreize führen zu nicht nachhaltigen Entscheidungen und Überschreitungen ökologischer Grenzen. Ohne globale und intergenerationelle Gerechtigkeit bleibt Nachhaltigkeit unerreichtbar.

Die Erkenntnis, dass Bildung der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme ist, ist keineswegs neu. Bereits am 20. Dezember 2002 rief die UN eine Dekade der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) aus. 2020 begann eine zweite BNE-Dekade und die Bedeutung von Bildung für die globalen Nachhaltigkeitsziele wurde von den Staaten immer wieder betont. Mit dem neuen Programm „Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs“ – kurz „ESD for 2030“ – hebt die UNESCO die Bedeutung von BNE für die globalen Nachhaltigkeitsziele klar hervor (vgl. UNESCO 2020). Dabei stellt die Bildung den wichtigsten Hebel zur Erreichung aller anderen 16 Nachhaltigkeitsziele dar: „Education is both a goal in itself and a means for attaining all the other SDGs. It is not only an integral part of sustainable development, but also a key enabler for it. That is why education represents an essential strategy in the pursuit of the SDGs“ (UNESCO 2020). Trotzdem gab es wenig Fortschritt in den letzten 20 Jahren. Mangelnde Priorisierung, begrenzte Ressourcen und fehlende politische Unterstützung haben die Potenziale der Bildung ungenutzt gelassen, was zu stagnierenden Lösungen bei Umwelt- und sozialen Problemen führte.

Bildung für nachhaltige Entwicklung an deutschen Hochschulen

Die Integration von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Hochschulen ist von essenzieller Bedeutung angesichts der umfassenden Rolle, die diese Bildungsform bei der Förderung einer nachhaltigen Zukunft spielt. Ein zentraler Aspekt liegt in der Möglichkeit, Studierenden ein tiefgreifendes Verständnis für die vielschichtigen Verflechtungen zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu vermitteln. Dieses Verständnis bildet die Grundlage für die Entwicklung von Führungskräften verschiedener Branchen, die dazu befähigt sind, ökologische und soziale Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen, die wirtschaftlich tragfähig sind.

Die Einbindung von BNE in den Lehrplan fördert nicht nur die kritische Denkfähigkeit der Studierenden, sondern ermöglicht auch die Analyse komplexer Probleme und die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze. Ferner unterstützt BNE die Hochschulen dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, indem sie eine nachhaltige Campus-Infrastruktur entwickeln und nachhaltige Prozesse implementieren. Darüber hinaus festigt die Förderung von Forschung und Innovation im Bereich der Nachhaltigkeit die Position der Hochschulen als Vorreiter auf diesem Gebiet. Sie bereitet die Studierenden darauf vor, als verantwortungsbewusste und engagierte Mitglieder der Gesellschaft aktiv zu werden, um globalen Herausforderungen konstruktiv zu begegnen. Insgesamt ist die Integration von BNE an Hochschulen von grundlegender Bedeutung für die Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft.

Es verwundert daher nicht, dass sich die Landesregierungen in ihren Hochschulgesetzen zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung bekennen. In einer

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554823>

Bundesland	Gesetz	Zuletzt aktualisiert	Verpflichtung zu Nachhaltigkeit bzw. BNE im Allgemeinen
Baden-Württemberg	Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG)	07.02.23	<ul style="list-style-type: none"> Förderung von Nachhaltigkeit einschließlich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Tierschutz Studierendenschaft soll zum Beitrag der Hochschule zur nachhaltigen Entwicklung kritisch Stellung beziehen
Bayern	Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)	24.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Biodiversität Klimaschutz Bildung für nachhaltige Entwicklung Einhaltung ethischer Grundsätze
Berlin	Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG)	11.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen Insbesondere Berücksichtigung von sozial-ökologischen Fragestellungen, des Tierschutzes und der Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung Eigenes Nachhaltigkeitskonzept Befähigung der Studierenden zu freiem, verantwortlichem, ethischem, demokratischem, nachhaltigem und sozialem Handeln durch Lehre und Studium
Brandenburg	Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG)	23.09.20	<ul style="list-style-type: none"> Befähigung der Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen, den natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten Rechtsstaat
Bremen	Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)	28.03.23	<ul style="list-style-type: none"> Weiterbildung der Beschäftigten bzgl. nachhaltiger Entwicklung Förderung von Klima- und Umweltschutz Prinzipien eines nachhaltigen Umgangs mit Natur, Umwelt und Menschen und einer bewussten Nutzung von Ressourcen als Grundlage für sämtliche Handlungen Stetige Weiterentwicklung des Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagements Verfolgung von Zielen zur ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, einschließlich konkreter Ziele, Maßnahmen, Verfahren und Verantwortlichkeiten der Förderung von Klima- und Umweltschutz sowie zur Vornahme von Risikofolgenabschätzungen inklusive Klimafolgenabschätzungen Aufnahme von Nachhaltigkeitsthemen (insbesondere Klima- und Umweltschutz, Gleichstellung, Anti-Diskriminierung und Frauenförderung) in hochschulübergreifende Ziel- und Leistungsvereinbarungen
Hamburg	Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG)	11.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Orientierung an den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung bei der Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben
Hessen	Hessisches Hochschulgesetz (HessHG)	29.06.23	<ul style="list-style-type: none"> Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Natur, Umwelt und Menschen und einer bewussten Nutzung von Ressourcen als Grundlage bei der Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben Mitwirkung an der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Förderung der Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement, der Persönlichkeitsentwicklung sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung
Mecklenburg-Vorpommern	Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG MV)	21.06.21	<ul style="list-style-type: none"> Orientierung in Forschung, Lehre, Weiterbildung und Dienstleistung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
Niedersachsen	Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)	23.03.22	[nicht vorhanden]
Nordrhein-Westfalen	Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG)	12.07.19	<ul style="list-style-type: none"> Grundordnungen der Hochschulen können Regelungen i. B. a. Frieden und Nachhaltigkeit enthalten
Rheinland-Pfalz	Hochschulgesetz (HochSchG)	22.07.21	<ul style="list-style-type: none"> Bekanntnis zu den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung bei der Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit Natur, Umwelt und Menschen sowie von bewusster Ressourcennutzung Mitwirkung an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Einrichtung eines auf Nachhaltigkeit ausgelegten Qualitätssicherungssystems
Saarland	Saarländisches Hochschulgesetz (SHSG)	15.02.23	[nicht vorhanden]
Sachsen	Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHSG)	06.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen, zur bewussten Nutzung von Ressourcen und einer nachhaltigen Entwicklung sowie zur Lösung weiterer gesellschaftlicher Aufgaben durch Forschung und Lehre Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung durch Studium und Lehre
Sachsen-Anhalt	Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA)	01.07.21	<ul style="list-style-type: none"> Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt Auseinandersetzung mit möglichen Folgen einer Verbreitung und Nutzung der Forschungsergebnisse Förderung der Verbreitung und Nutzung der Forschungsergebnisse in der praxisorientierten Umweltbildung
Schleswig-Holstein	Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz – HSG)	03.02.22	<ul style="list-style-type: none"> Förderung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen und Beachtung der Grundsätze nachhaltiger Entwicklung Verständnis von Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema in Forschung, Lehre und Transfer Förderung des Erwerbs von Kenntnissen und Kompetenzen für den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei den Studierenden Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit in der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschulen
Thüringen	Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG)	07.12.22	<ul style="list-style-type: none"> Leitbild für die Tätigkeit: Geist der Freiheit in Verantwortung für soziale Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung und Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen Beachtung der Grundsätze nachhaltiger Entwicklung, insbesondere unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes

Abbildung 1: Überblick über BNE in den Hochschulgesetzen

systematischen Untersuchung der Hochschulgesetze der Bundesländer zeigt sich, dass in 14 von 16 Hochschulgesetzen Formulierungen zu finden sind, die die Hochschulen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichten. Die Auswertungsergebnisse sind in Abbildung 1 zusammengefasst.

Herausforderungen und Lösungsansätze

Trotz bestehender Hochschulgesetze stehen Hochschulen vor Herausforderungen, nachhaltige Transformationen zu vollziehen (vgl. Leal Filho et al., 2018). Die Erklärung „Hochschultransformation Jetzt!“ betont die Dringlichkeit, da die Gesellschaft noch weit von

ihrem Nachhaltigkeitsziel entfernt ist. Das deutsche Hochschulsystem muss entschieden zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte vereint. Der Diskurs zu Nachhaltigkeit bietet eine solide Basis für praktisches Handeln (vgl. Netzwerk Hochschullehre im Kontext der Nachhaltigkeit, 2023).

Für eine nachhaltige, insbesondere sozial- und klimagerechte Zukunft werden nicht nur Wissen, sondern auch Kompetenzen, Haltungen und Werte benötigt, die uns befähigen, verantwortungsvoll zu handeln und Veränderungen anzustoßen. Damit steht der Bedarf nach einem fundamentalen Wandel an Hochschulen im Fokus: „Es reicht nicht aus, sich auf

symbolische Maßnahmen zu beschränken oder abzuwarten, bis andere handeln. Wir müssen jetzt handeln, um den ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Damit wir aber handeln können, müssen die systemischen Rahmenbedingungen dies auch ermöglichen“ (Netzwerk Hochschullehre im Kontext der Nachhaltigkeit, 2023).

Für diesen Wandel gibt es bereits Lösungen. Bereits vor zehn Jahren hat Barth (2014) bearbeitet, wie Studierende an Hochschulen Fähigkeiten erlernen können, um eine nachhaltige Zukunft aktiv gestalten zu können – und wie Curricula für diesen Paradigmenwechsel verändert werden können. Für die Lehre gibt es inzwischen mit Brundiers et al. (2021) einen fundierten Kompetenzrahmen für BNE in der Hochschullehre, der fachübergreifend eingesetzt werden könnte. In der Erklärung Hochschultransformation Jetzt! (Netzwerk Hochschullehre im Kontext der Nachhaltigkeit, 2023) werden fünf wesentliche Bausteine genannt, um die Transformation der Hochschullehre zu gestalten: (1) Studienangebote bilden die Komplexität des Themas angemessen ab, vermeiden einseitige Orientierung z. B. auf technologische Innovationen und berücksichtigen klar Persönlichkeits- und Wertebildung. (2) Alle Angehörigen der Hochschulen tragen Verantwortung für den Umbau von Lehre. (3) Der Erwerb von Nachhaltigkeitskompetenzen als Qualifikationsziele findet in geeigneter Form Eingang in alle Studien- und Weiterbildungsangebote. (4) In Lehre Tätige mit hinreichenden finanziellen, zeitlichen, räumlichen, vertraglichen und ideellen Ressourcen unterstützen, um eine kompetenz-, zukunfts- und wertorientierte Bildung anbieten zu können. (5) Strukturelle Förderung von Inter- und Transdisziplinarität, da einzelne Disziplinen die drängenden Fragen unserer Zeit nicht mehr allein lösen können. (6) Studierende stärker an der Weiterentwicklung der Hochschullehre beteiligen.

Good Practices

Es gibt bereits eine Vielzahl an Good Practices, wie Hochschulen BNE verankern (Netzwerk Hochschullehre im Kontext der Nachhaltigkeit, 2023; Winterseel, Vaupel 2022), aus denen einzelne Beispiele hier aufgezählt werden:

Einzelne **Lehrmodulangebote** wie das „Zukunftsmodul“ der Uni Mainz oder das Modul „Einführung in die nachhaltige Entwicklung“ der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Winterseel, Vaupel 2022, S. 17, 110) bieten inter-/transdisziplinäre Ansätze, in denen teilweise die gesamten Studierenden der Hochschule eines Jahrgangs gemeinsam lernen. Ein weiteres Beispiel ist das interdisziplinäre Projektmodul „Nachhaltiger Campus“ der TH Augsburg, das 2022 mit dem Bayerischen Lehrinnovationspreis ausgezeichnet wurde. Es gibt bereits vollständige **Studienangebote**, die einen Nachhaltigkeitschwerpunkt setzen, z. B. Masterstudiengänge

wie Nachhaltigkeitsmanagement (TH Augsburg), Bildung – Nachhaltigkeit – Transformation oder Sustainable Entrepreneurship & Social Innovation (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde). Aktuell listet der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz 301 Studiengänge zum Schlagwort Nachhaltigkeit. Ein **Orientierungsstudium** mit einem Schwerpunkt zur Nachhaltigkeit bietet die HTW Dresden mit dem Green Tech Year für Studierende an, die sich hinsichtlich ihres Studienschwerpunktes noch unsicher sind. Neben diesen Angeboten gibt es verschiedene **Zertifikate**, z. B. Qualifikation N der Universität Konstanz oder das Nachhaltigkeitszertifikat des Zentrum Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern (BayZeN).

Um Nachhaltigkeit in Hochschulen tiefer zu verankern, gibt es verschiedene Ansätze und Initiativen. Einige Beispiele sind:

Runder Tisch Nachhaltigkeit: Ein demokratisches Gremium wie an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und an der BU Wuppertal, das Impulse und Ideen für die Integration von Nachhaltigkeit in die Hochschulkultur bietet.

Task Forces: Einrichtungen wie die Task Force Nachhaltigkeit an der TH Augsburg, die speziell darauf ausgerichtet sind, Nachhaltigkeitsaspekte in verschiedenen Bereichen der Hochschule zu fördern und umzusetzen.

Integration in Qualitätsmanagementsysteme (QM): Hochschulen wie die TU Berlin, die Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil in ihre Systemakkreditierung einbeziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsziele und -praktiken in den Strukturen und Abläufen der Hochschule verankert sind.

Diese Initiativen und Ansätze bieten verschiedene Wege, um Nachhaltigkeit fest in den Hochschulen zu etablieren – sei es durch partizipative Gremien, spezifische Arbeitsgruppen oder die Integration von Nachhaltigkeitszielen in bestehende institutionelle Prozesse wie das Qualitätsmanagement.

Auch hochschulübergreifend gibt es Engagement für Nachhaltigkeit in der Hochschullehre. Einerseits bildet die Stiftung Innovation in der Hochschullehre mit ihren Jahresprogrammen 2022 und 2024 eine „community of practice“, um Engagierte zusammenzubringen und etwas zu bewegen. Ein anderes Beispiel ist der Online-Kurs des Netzwerk-n (Netzwerk-n, 2023), der sich als Selbstlernort an Studierende verschiedener Hochschulen richtet.

Empfehlungen und Schlussfolgerungen

Es besteht ein dringender Handlungsbedarf, um Nachhaltigkeit in allen Studiengängen zu integrieren und zu zeigen, wie verschiedene Fachbereiche zur Lösung von Problemen beitragen können. Das traditionelle Konzept der drei Säulen der Nachhaltigkeit aus dem

Brundtland-Bericht von 1987 sollte erweitert werden um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sowie um Modelle wie beispielsweise das Donut-Modell oder das Modell der Gemeinwohl-ökonomie. Organisationen wie Scientists for Future Deutschland, DG HochN und UniNETZ bieten relevante Perspektiven. Es liegt in der Verantwortung der gesamten Hochschulfamilie, von Studierenden bis zu Hochschulleitungen, Lehrinhalte und -methoden zu ändern. Die Schaffung von Handlungsspielräumen und deren Unterstützung für jeden Einzelnen ist entscheidend für diesen Prozess. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung müssen integraler Bestandteil des Lehrplans werden; und das Erlernen entsprechender Kompetenzen sollte in allen Bildungsangeboten an Hochschulen berücksichtigt werden, sei es durch zusätzliche Kurse, Zertifikatsprogramme, spezialisierte Studiengänge oder spezifische Kurselemente.

Grundlegende Veränderungen im Hochschulsystem erfordern Ressourcen für Lehrende, einschließlich finanzieller, zeitlicher, räumlicher und ideeller Unterstützung sowie Schulungen und praktische Anleitungen. Um die Professionalisierung der Arbeit für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, braucht es Sensibilisierung und Schulungen für Lehrende aller Fachrichtungen. Die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg ist entscheidend, da aktuelle Probleme nicht durch einzelne Fachbereiche allein gelöst werden können. Anreize zur Durchführung interdisziplinärer Lehrveranstaltungen und die Anerkennung solcher Bemühungen sind notwendig, ebenso wie die Unterstützung von Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen und ihre Zusammenarbeit. Die Einbindung der Studierenden in die Weiterentwicklung der Lehre ist essenziell, da Nachhaltigkeit erfordert, dass alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden. Durch ihre Beteiligung können Studierende aktiv am Wandel des Hochschulsystems und des gesellschaftlichen Wandels mitwirken.

Um dies zu ermöglichen, müssen sich die Rahmenbedingungen an den Hochschulen ändern. Der erste Jahrgang des Netzwerks „Hochschullehre im Kontext von Nachhaltigkeit“ der Stiftung Innovation in der Hochschullehre hat eine Reihe von Forderungen

„Die Einbindung der Studierenden in die Weiterentwicklung der Lehre ist essenziell.“

aufgestellt (vgl. Netzwerk Hochschullehre im Kontext von Nachhaltigkeit 2023):

1. Hochschulleitungen und Landesregierungen sollten Räume und technische Ausstattung für Lehre in Nachhaltiger Entwicklung bereitstellen, einschließlich Reallabore und Maker Spaces. Verantwortliche für diese Lehrebenen und Netzwerkbildung sollten benannt und unterstützt werden.
2. Lehrende sollen Interesse an aktuellen Diskussionen zur Nachhaltigen Entwicklung zeigen und Freiraum für Lehrinnovationen erhalten – unterstützt von Hochschulleitungen.
3. Neben der gesetzlichen Beteiligung in der Selbstverwaltung sollten Hochschulen Studierenden Freiräume und Unterstützung für Nachhaltigkeitsziele bieten.
4. Die Förderung der „Third Mission“ in Bezug auf Nachhaltigkeit sollte gleichwertig neben Lehre und Forschung stehen.
5. Maßnahmen zur Unterstützung der Lehre in Nachhaltigkeit sollen ausgeschrieben und finanziell ausgestattet werden.
6. Lehrforschungsprojekte zu Nachhaltigkeit müssen intern und extern kommuniziert werden.
7. Die Zusammenarbeit mit Lehrenden anderer Hochschulen weltweit soll verstärkt werden, um globale Nachhaltigkeitsdiskurse zu fördern.
8. Neugestaltung der Lehre in Nachhaltiger Entwicklung soll konkret umgesetzt, evaluiert und in Leitbildern Strategien und QM-Systemen verankert werden.
9. Regelmäßige Dokumentation und öffentliche Berichterstattung über Fortschritte an Hochschulen sind entscheidend.

Zur Erklärung Hochschultransformation Jetzt!

<https://hochschultransformation.jetzt> ■

Barth, Matthias: Implementing sustainability in higher education: Learning in an age of transformation. Routledge, 2014.

Brundiers, Katja; Barth, Matthias; Cebrián, Gisela; Cohen, Matthew; Diaz, Liliana; Doucette-Remington, Sonja; Zint, Michaela: Key competencies in sustainability in higher education – toward an agreed-upon reference framework. In: Sustainability Science, Nr. 16, 2021, S. 13–29.

Leal Filho, Walter; Pallant, Eric; Enete, Anselm; Richter, Barry; Brandli, Luciano Londero: Planning and implementing sustainability in higher education institutions: an overview of the difficulties and potentials. In: International journal of sustainable development & world ecology, Nr. 25, Jg. 8, 2018, S. 713–721.

Netzwerk Hochschullehre im Kontext von Nachhaltigkeit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre: Positionspapier Hochschultransformation jetzt!, Neudietendorf 2023, <https://hochschultransformation.jetzt/> – Abruf am 15.12.2023.

Netzwerk-n: Online-Kurs für Nachhaltigkeit. <https://kurs.netzwerk-n.org/> – Abruf am 15.12.2023.

UNESCO: UNESCO Education for sustainable development: a roadmap, 2020, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802.locale=en> – Abruf am 15.12.2023.

Winterseel, Georg; Vaupel, Lukas: Hochschule für Nachhaltige Entwicklung. Praxisbeispiele und Reflexionsimpulse zur Weiterentwicklung des Bildungsangebotes an Hochschulen. Herausgegeben von netzwerk n e. V., 2022.